

Introducción al BIG DATA

Una introducción al Big Data

Daniel Torres-Salinas

Sara Mariottini

Introducción y aplicaciones

El big data sugiere un conocimiento absoluto. Las cosas revelan sus correlaciones secretas. Todo se vuelve calculable, predecible y controlable. Se anuncia toda una nueva era del saber

Han, Byung-Chul

~~Generamos, recolectamos y almacenamos datos~~

Generamos, recolectan y almacenan nuestros datos

Sensores

RFID, GPS, Sensores, pulseras, drones...

Internet

Click, mails, chats, búsquedas, tweets, transacciones...

Real world

Vídeo vigilancia, Cash Flows, Tráfico, smart grid, seguros, ...

A Minute on the Internet in 2021

Estimated amount of data created on the internet in one minute

Source: Lori Lewis via AllAccess

Internet de la personas

The Internet of Things: How Interconnectivity Is Changing Our World

DATA LAKE

Tesla's autonom ous-car use of Big Data

**Engineering Intelligence
Through Data
Visualization at Uber**

**Real world data science
project: traffic accident
analysis**

**Data Mining for Strategy
development in Football**

Broadcast tracking y equipos
fantasmas, últimas noticias del
Big Data en el fútbol

GFS Entire Atmosphere Total Ozone [Dobson]
00Z12JUL2012+000Hrs

Introducing Weacast

Applying Data to the Next Phase of the COVID-19 Pandemic

How data science and analytics can contribute to sustainable development

1 NO POVERTY

Spending patterns on mobile phone services can provide proxy indicators of income levels

2 ZERO HUNGER

Crowdsourcing or tracking of food prices listed online can help monitor food security in near real-time

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING

Mapping the movement of mobile phone users can help predict the spread of infectious diseases

4 QUALITY EDUCATION

Citizen reporting can reveal reasons for student drop-out rates

5 GENDER EQUALITY

Analysis of financial transactions can reveal the spending patterns and different impacts of economic shocks on men and women

6 CLEAN WATER AND SANITATION

Sensors connected to water pumps can track access to clean water

7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

Smart metering allows utility companies to increase or restrict the flow of electricity, gas or water to reduce waste and ensure adequate supply at peak periods

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

Patterns in global postal traffic can provide indicators such as economic growth, remittances, trade and GDP

9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

Data from GPS devices can be used for traffic control and to improve public transport

10 REDUCED INEQUALITY

Speech-to-text analytics on local radio content can reveal discrimination concerns and support policy response

11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

Satellite remote sensing can track encroachment on public land or spaces such as parks and forests

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

Online search patterns or e-commerce transactions can reveal the pace of transition to energy efficient products

13 CLIMATE ACTION

Combining satellite imagery, crowd-sourced witness accounts and open data can help track deforestation

14 LIFE BELOW WATER

Maritime vessel tracking data can reveal illegal, unregulated and unreported fishing activities

15 LIFE ON LAND

Social media monitoring can support disaster management with real-time information on victim location, effects and strength of forest fires or haze

16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

Sentiment analysis of social media can reveal public opinion on effective governance, public service delivery or human rights

17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

Partnerships to enable the combining of statistics, mobile and internet data can provide a better and real-time understanding of today's hyper-connected world

Elementos del big data

Podemos hablar de un campo multidisciplinar que usa métodos científicos , procesos y algoritmos para extraer conocimiento de datos estructurados y no estructurados

Estadística
Bussines Analytics
Bussines Intelligence
Gestión de Base de datos
Visualización
Machine Learning
Data Mining
Artificial intelligence
Modelos y predicciones

Una definición como otra cualquiera

Large amounts of different types of data produced from various types of sources, such as people, machines or sensors. This data includes climate information, satellite imagery, digital pictures and videos, transition records or GPS signals. Big Data may involve personal data: that is, any information relating to an individual, and can be anything from a name, a photo, an email address, bank details, posts on social networking websites, medical information, or a computer IP address

Una definición como otra cualquiera

El big data trabaja con datos gigantescos, han de ser, capturados y almacenados y con capacidad para ser permanente actualizados y posteriormente analizados. Asimismo estos procesos de análisis, normalmente relacionados con la visualización y predicción, implican la puesta en marcha de métodos que nos permitan extraer el valor de los datos. Estas técnicas de análisis están sobre todo orientadas a tres objetivos principales, como son la búsqueda de patrones, la identificación de asociaciones y elaboración de modelos de pronóstico.

Unstructured data

Semi-structured data

Structured data

Unstructured data

The university has 5600 students.
John's ID is number 1, he is 18 years old and already holds a B.Sc. degree.
David's ID is number 2, he is 31 years old and holds a Ph.D. degree. Robert's ID is number 3, he is 51 years old and also holds the same degree as David, a Ph.D. degree.

Semi-structured data

```
<University>
  <Student ID="1">
    <Name>John</Name>
    <Age>18</Age>
    <Degree>B.Sc.</Degree>
  </Student>
  <Student ID="2">
    <Name>David</Name>
    <Age>31</Age>
    <Degree>Ph.D. </Degree>
  </Student>
  ....
</University>
```

Structured data

ID	Name	Age	Degree
1	John	18	B.Sc.
2	David	31	Ph.D.
3	Robert	51	Ph.D.
4	Rick	26	M.Sc.
5	Michael	19	B.Sc.

¿Cómo analizamos estos datos?

- INDUSTRY**
- Production Scheduling
 - Inventory Management
 - Fault Diagnosis
 - Tool Prediction
 - Demand Forecasting
 - Supply Chain Logistics
 - Maintenance Planning
 - Waste/Scrap management
 - Security (including inspection)
 - Truck/Container Load Optimization
 - Warehouse Optimization
 - Consumption Efficiency
 - Management of Harsh Environments

- HEALTH**
- Patient Characterization
 - Clinical Diagnostic Support
 - Resource Planning Management System
 - Predictive Models for Ovocytary Quality
 - Cognitive Status Characterization

- CYBERSECURITY**
- Synergy of ML & Blockchain in Federated Systems
 - ML in Adversarial Settings
 - Intrusion Detection System
- E-SERVICES**
- Market Basket Analysis
 - Preference / Recommendation System

- ENERGY**
- Analytics tools:
- Hybridization of Digital Twins and Data
 - Renewable Energy Forecasting
 - HVAC Optimization
 - Demand Side Management
 - Load Patterns from AMIs
 - Submetering
 - Tool estimation for medium voltage cables
 - Battery Life Prediction (Prognosis)
 - Microgrid Scheduling
 - Design of Energy Assets (in Production, Consumption & Storage)
 - Consumption Forecasting
 - Self Sensing
 - Digital Twins

- MOBILITY**
- Multimodal Route Planning (Bike, car, public transportation...)
 - Traffic Forecasting
 - Operational Efficiency in Airports
 - Vehicular Communication
 - Accident Prediction
 - Infrastructure Allocation
 - Last-mile Delivery Scheduling
 - Optimum Car-sharing & Car-Pooling
 - Mobility Characterization
 - Toner Characterization
 - Vehicular Perception
 - Optimization of Charging Processes and Infrastructure for EVs
 - Optimization of AVs Deployment and Operation in Confined Environments
 - Pedestrian Detection

BIG DATA

- DISTRIBUTED OPTIMIZATION
- BIG DATA ML
- GREEN COMPUTING
- DISTRIBUTED LEARNING AND OPTIMIZATION
- DATA/JOBS AS/OPS
- CONTAINERS

MATURITY LEVELS WITH DATA

Pic: Scaling the 7 levels of maturity with data

THE 5 ROLES AND SKILLS NEEDED IN EVERY DATA SCIENCE TEAM

Data Translator

- Domain expertise
- Business analysis
- Team leaders

Data Scientist

- Statistics, ML, AI
- Identify insights
- Scripting skills

HUMANISTA

Information Designer

- Information design
- Interaction design
- Visual design

ML Engineer

- Software engineering
- Front/back-end coding
- DevOps

Data Science Manager

- Project management
- Business analysis
- Change management

las humanidades y las sociales

THE SPATIAL HUMANITIES

GIS AND THE FUTURE OF HUMANITIES SCHOLARSHIP

EDITED BY DAVID J. BODENHAMER, JOHN CORRIGAN,
AND TREVOR M. HARRIS

Carte Figurative des aspects successifs en hommes de l'Armée Française dans la Campagne de Russie 1812-1813.
Dessiné par M. Minard, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées en retraite. Paris, le 20 Novembre 1869.

Les nombres d'hommes présents sont représentés par les longueurs des zones colorées à raison d'un millimètre pour dix mille hommes; ils sont de plus écrits en traits des zones. Le tracé désigne les hommes qui entrent en Russie, le noir ceux qui en sortent. Les renseignements qui ont servi à dresser la carte ont été puisés dans les ouvrages de M. de Chateaubriand, de Ségur, de Ségur, de Chateaubriand et le journal inédit de Napoléon Bonaparte de l'Armée depuis le 28 Octobre. Les unités sont jugées à l'œil la diminution de l'armée, j'ai supposé que les corps de Blücher, de Davout, et de Durosoy, qui avaient été détachés sur Minsk et Mollat, n'ont rejoint nos Corps à Minsk, ainsi qu'on le voit sur la carte.

TABLEAU GRAPHIQUE de la température en degrés du thermomètre de Réaumur au dessous de zéro.

Les Cosaques passent au galop la Niémen gelée.

Along par Rejman, à l'Est de Paris, le 20 Novembre 1869.

Imp. Lith. Rejman à Bruxelles.

Design and the Elastic Mind

Timed tickets Member

Plan your visit WI

We have identified these

Cultura

Art Data: cuando el Big Data emerge dentro del mundo del arte

A Collection of
Feb 15, 2014-16
Other works by
Other work by

MoMA

[Plan your visit](#)

[What's on](#)

[Art and artists](#)

[Store](#)

Applied Design

March 20, 2013

11:59 am EST

(time of forecast download)

top speed: 31.5 mph

average: 10.5 mph

Big Data Meets Digital Cultural Heritage: Design and Implementation of SCRABS, A Smart Context-awaRe Browsing Assistant for Cultural Environments

Una propuesta de valoración de patrimonio urbano a la luz de Panoramio, una fuente Big-Data. El caso del centro de Bogotá

An Urban Heritage Assessment with Panoramio, a Big-Data source. A Study of Downtown Bogotá

Search: Sherlock Holmes, Frankenstein

1800 - 2019

English (2019)

Case-Insensitive

Smoothing of 5

Choose corpus

English
2019

American English
2019

British English
2019

English Fiction
2019

Chinese (simplified)

(click on line/label for focus, right click to expand/contract wildcards)

Regular article

Mapping the backbone of the Humanities through the eyes of Wikipedia

Daniel Torres-Salinas ✉, Esteban Romero-Frías ✉, Wenceslao Arroyo-Machado ✉ ✉

[Show more](#) ▾

Mentioned by

- 666 news outlets
- 129 blogs
- 11 policy sources
- 137644 tweeters
- 28 Facebook pages
- 18 Wikipedia pages

SUMMARY

News

Blogs

Policy documents

Twitter

Facebook

More...

Title Report 9: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and healthcare demand

DOI 10.25561/77482 [↗](#)

Authors Ferguson, N, Laydon, D, Nedjati Gilani, G, Imai, N, Ainslie, K, Baguelin, M, Bhatia, S, Boonyasiri... [\[show\]](#)

[↗ View on publisher site](#)

[✉ Alert me about new mentions](#)

Total mentions
197.3 million

Outputs with attention
19.7 million

Total outputs tracked
35.7 million

[≡+ SAVE SEARCH](#)

Attention breakdown

コンピューター

Arts & Humanities

ARTS & HUMANITIES TOTAL MENTIONS / AUTORES Y PAPERS

Twitter	Wikipedia	News	Policy
16.5K	84	1.6K	6
9.5K	44	887	4

Top 3 Personas InfluScieners

Autor/a	InfluRatio	Wikipedia	Twitter	News	Policy
 1. Jacob Morales UNIV LAS PALMAS GRAN CANARIA	616	0	227	56	0
 2. Diego Garate UNIV CANTABRIA	563	0	369	34	0

Borges a través de las redes sociales

100% 14,138 CLEAR

+ New Segmentation

Search in 46 variables

Auto: Absolute

DATE

The date tweets were tweeted

DATE RANGE

FAVORITES COUNT

Count of favorites a user has

Lado oscuro del big data

FACEBOOK, CUATRO AÑOS EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA >

Caso #3: Cambridge Analytica, la gran fuga de datos

La información de más de 50 millones de usuarios de Facebook fueron utilizados sin consentimiento desde 2014 para comercializarlos ilegalmente con terceros

Cambridge Analytica, pero con sede en Estados Unidos, comenzaba a acaparar los titulares. A mediados del mes, The New York Times y The Observer revelan que en 2014 la compañía se hizo con una base de datos de Facebook para supuesto uso académico pero la explotó sin permiso para elaborar estrategias electorales. Entre ellas, prestó sus servicios a la candidatura del republicano Donald Trump, que el 8 noviembre ganó la presidencia frente a la demócrata Hillary Clinton.

< NOTICIAS

July 24, 2019 1:05 pm

“El gran hackeo”: Cambridge Analytica es sólo la punta del iceberg

**AÑADIDOS
RECIENTEMENTE**

“... Vivimos en la edad del algoritmo las decisiones no están hechas por humanos, sino por modelos matemáticos. Los modelos que se utilizan en la actualidad son opacos, no regulados e incontestables, incluso cuando están equivocados. Esto deriva en un refuerzo de la discriminación: si un estudiante pobre no puede obtener un préstamo porque un modelo de préstamo lo considera demasiado arriesgado (en virtud de su código postal), quedará excluido del tipo de educación que podría sacarlo de la pobreza...”

Los modelos apuntalan a los afortunados y castigan a los oprimidos

Virginia Eubanks investiga los impactos de la minería de datos, las políticas de algoritmos y los modelos de riesgo predictivo aplicados a las personas pobres y de clase trabajadora en Estados Unidos.

... En Los Ángeles, un algoritmo calcula la vulnerabilidad comparativa de decenas de miles de personas sin hogar con el fin de priorizarlas para un grupo insuficiente de recursos de vivienda. En Pittsburgh, una agencia de bienestar infantil utilizar un modelo estadístico para tratar de predecir qué niños podrían ser víctimas futuras de abuso o negligencia...

Did you know that police forces in the UK are trying to predict where crimes will happen and who will commit them?

An illustration of a police officer in profile, wearing a yellow uniform jacket with a black collar and a black cap with a white checkered band. He is wearing glasses and pointing his right hand at a smartphone. The background is a light blue map of a city street grid.An inset map showing a street intersection. The streets are labeled: Wilkes Cr, Pendegast Ave, and Emble Cr. The intersection is highlighted with a red square.

PredPol
Predict Crime in **Real Time**™

PredPol provides targeted, real-time crime prediction designed for and successfully tested by officers in the field.

PIM

NETFLIX

Style Is an Algorithm

No one is original anymore, not even you.

By Kyle Chayka | Apr 17, 2018, 10:00am EDT

Illustrations by Momo Pixel

☰ EL PAÍS

SUSCRÍBETE

INICIAR SESIÓN

EN PORTADA

El gusto en la era del algoritmo

La prescripción artificial en plataformas digitales como Amazon, Netflix, Google o Facebook eleva el riesgo de homogeneizar la identidad y los hábitos de consumo cultural

Campus • NOTICIA

Humanidades contra la barbarie: "Dominar los algoritmos es como dominar las armas nucleares"

RUTH DÍAZ | Madrid

8 MAY. 2019 | 02:20

Métodos y técnicas

“ The big mystery of Big Data
is causation versus
correlation ”

Alexander Nix

empresario británico, ex director ejecutivo de
Cambridge Analytica

1

Clasificación de los métodos

Introducción

Sara Mariottini

Podemos agrupar los algoritmos de Machine Learning en tres macro grupos:

Aprendizaje a partir de ejemplos.

Encontrar las dependencias deseadas utilizando un número "limitado" de observaciones. Este tipo de aprendizaje procede de la estadística. Existen dos subcategorías de este tipo de aprendizaje: el aprendizaje inductivo y el deductivo.

La mayoría de los enfoques de aprendizaje automático pertenecen a la categoría de aprendizaje inductivo.

- 1 Métodos basados en la supervisión humana en el proceso de aprendizaje de la Inteligencia Artificial: **Supervised learning (SL)**, **Unsupervised learning (UL)** **Semi-Supervised learning**, **Reinforcement learning (RL)**

2

Métodos basados en la generalización a partir de muestras de datos vista durante la fase de entrenamiento del modelo. Cuando la Inteligencia Artificial obtienen nuevas informaciones/instancias, esa viene **comparada** con la información almacenada en su **memoria**. Aquí no hay el manejo del **concept drift** de hecho se habla de una tipología de aprendizaje “perezoso”:

Instance-based Learning, Model-based Learning.

Métodos y Técnicas de Data Science

Clasificación

3

Métodos basados en la capacidad de aprender a partir de muestras de **datos incrementales** (ej. algoritmos que manejan los cambios de conceptos):

Batch Learning, Online Learning

<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2015/01/introduction-online-machine-learning-simplified-2/>

“Data is the new oil!”

Clive Humby

matemático británico y empresario de la ciencia de los datos

2

Principales Técnicas de Machine Learning

Sara Mariottini

Metodos y Tecnicas de Data Science

Técnicas de Machine Learning

- Técnicas de Ciencia de datos más utilizadas en 2018/19 – Kdnuggets Poll.
- Los resultados están basados en 833 votantes
- En comparación con los años anteriores, el aumento más notable se produjo en el uso de diversas tecnologías de redes neuronales (Deep Learning)

Técnicas de Machine Learning

Supervised Learning – Clasificación

**Aprendizaje
Automático
Supervisado**

**Problemas de
Clasificación**

objetivo clave: predecir las etiquetas de salida de los datos de entrada relacionados con lo que el modelo ha aprendido durante la fase de entrenamiento.

- **binaria** (dos clases, 0 y 1)
- **multiclase** (múltiples categorías)

Algoritmos de clasificación más populares:

- **Decision trees**
- **K-Nearest Neighbors**
- **Support Vector Machines**
- **Deep Learning**

Técnicas de Machine Learning

Supervised Learning – Clasificación

Decision Trees

- Modelo de aprendizaje supervisado jerárquico.
- Gráficos dirigidos / Diagrama de flujo - Lógica "booleana".
- Predice o clasifica el valor de una variable objetivo en función de varias variables de entrada.
- Se compone de **nodos** de decisión internos y **hojas** terminales: número menor de etapas define la región local en una serie de **divisiones secuenciales**. Pueden mostrarse gráficamente de forma que sean
- fáciles de interpretar para los no expertos.

Técnicas de Machine Learning

Supervised Learning – Clasificación

K-Nearest Neighbors

Clasificadores basados en casos (k-NN)

K-nearest neighbors = *k-vecinos más cercanos*.

La clasificación consiste en encontrar los k vecinos más cercanos y se le asigna al nuevo dato la clase más común entre los k vecinos.

Cercanía \longrightarrow Medida de distancia

Ejemplo con 2 Atributos. Distancia Euclídea.

Datos de referencia, dataset de partida:

Nuevo punto que entra en el dataset:

$k=3$ \longrightarrow Clase asignada: B

$k=6$ \longrightarrow Clase asignada: A

Los valores de los atributos del i -ésimo ejemplo se presentan por el vector p -dimensional:

$$x_i = (x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{pi}) \in X$$

• Distancia Euclídea

$$d(x_i, x_j) = \sqrt{\sum_{r=1}^p (x_{ri} - x_{rj})^2}$$

Técnicas de Machine Learning

Supervised Learning – Clasificación

Support Vector Machines

- **Vectores de soporte:** puntos de datos más cercanos al hiperplano (dependen obviamente de la conformación del conjunto de datos).
- Representar la información del conjunto de datos en $\{R\}^D$ y particionar este espacio de manera que sólo las observaciones con la misma etiqueta estén en la misma partición.
- **Objetivo:** localizar la función de clasificación más adecuada para separar las clases en los datos de entrenamiento.

Técnicas de Machine Learning

Supervised learning - Deep Learning

Deep Learning

Modelo red neuronal McCulloch-Pitts 1943.

- Subcampo del Machine Learning y se basa su proceso de aprendizaje en las redes neuronales artificiales (RNA).
- Inspirados en la profundidad arquitectónica del cerebro.
- Capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida.
- Modelo puede aprender niveles de características de abstracción creciente.

Sentiment analysis

Técnicas de Machine Learning

Unsupervised learning - Deep Learning

Generative adversarial networks (GANs)

Figura 2.17.: CycleGAN aplicada a transferencia de estilo artístico

- Sistema de dos redes neuronales que compiten recíprocamente en una especie de juego de suma cero.
- Muy empleadas para la generación de imágenes “deep fakes”.

Técnicas de Machine Learning

Unsupervised learning - Deep Learning

Campaña publicitaria viral de Cruzcampo (2021) - 'Deepfake' de Lola Flores

A woman with long, straight, light-colored hair is shown in profile, pointing her right hand towards the right. She is in the foreground, looking towards a balcony in the distance. On the balcony, a small figure of a person is visible. The scene is set at night with a dark, starry sky and a purple and blue color palette. The overall mood is contemplative and cinematic.

Gracias

Torres-Salinas & Mariottini